

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND THEIR ROLE IN DIAGNOSING DISEASES

¹Boliyeva Sabina Jomurodovna, ¹Bobonorova Charos Zafarovna,

²Akhmedov Bakhtiyor Bokhodir

¹Kimyo International University in Tashkent Branch Samarkand, bachelor student

²Kimyo International University in Tashkent Branch Samarkand, associate professor

E-mail: sabinaboliyeva196@gmail.com

Abstract. This article discusses the basic concepts of digital technologies, their impact on the modern world, and provides relevant examples. Digital technologies, including information and communication technologies, systems and algorithms, the internet, production and automation, as well as living environments and medicine, are

widely applied in various fields. The article uses scientific sources and research to analyze the key concepts related to digital technologies and their influence on economic, social, spiritual, educational, and other areas. The purpose of this article is to explain the place and role of digital technologies in the modern world.

Key words. Digital technology, diagnostics and analytics, digitization, medical education, educational efficiency.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ИХ РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

¹Болиева Сабина Джомуродовна, ¹Бобонорова Чарос Зафоровна,

²Ахмедов Бахтиёр Боходирович

¹Ташкентский международный университет Кимё филиал Самарканд, студентка

¹Ташкентский международный университет Кимё филиал Самарканд, доцент

E-маил: sabinaboliyeva196@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17634184>

Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия цифровых технологий, их влияние на современный мир и приводятся примеры их применения. Цифровые технологии, информационные и коммуникационные технологии, системы и алгоритмы, интернет, производство и автоматизация, а также сфера жизнедеятельности и медицина - все эти области активно используют достижения цифровой эпохи. В работе анализируются ключевые понятия, связанные с цифровыми технологиями, а также их влияние на экономическую, социальную, духовную, образовательно-методическую и другие сферы. При написании статьи использованы

научные источники и исследования. Цель статьи — объяснить место и роль цифровых технологий в

современном мире.

Ключевые слова. Цифровые технологии, диагностика и аналитика, цифровизация, медицинское образование, эффективность образования.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI VA ULARNING KASALLIKLARGA TASHXIS QO'YISHDAGI O'RNI

**¹Boliyeva Sabina Djomurodovna, ¹Bobonorova Charos Zafarovna,
²Axmedov Baxtiyor Boxodir o'g'li**

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filliali talabasi

²Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti Samarqand filliali v.b. dotsenti

E-mail: sabinaboliyeva196@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalarning asosiy tushunchalari, ularning zamonaviy dunyoga ta'siri va misollar ko'rsatiladi. Raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar va kommunikatsiya texnologiyalari, tizimlar va algoritmlar, internet, ishlab chiqarish va avtomatlashtirish, yashash muhiti va tibbiyot sohasida keng qo'llaniladi. Izlanishlarda, raqamli texnologiyalar bilan bog'liq asosiy tushunchalar, ularning iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, o'quv - uslubiy va boshqa sohalardagi ta'sirini tahlil qilish uchun ilmiy manbalar va tadqiqotlardan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, diagnostika va tahlil, raqamlashtirish, tibbiy ta'lim, ta'lim samaradorligi.

Kirish. Zamonaviy tibbiyot bugungi kunda ilgari imkonsiz bo'lib ko'ringan darajalarga erishmoqda. Sog'liqni saqlash tizimi endilikda transplantologiya, neyrojarrohlik, onkologiya, travmatologiya, mikrojarrohlik va boshqa sohalarni o'z ichiga olgan yuqori texnologik tarmoqqa aylandi. Shu bilan birga, tibbiy asbob-uskunalarining raqamlashtirilishi, masofaviy monitoring, sun'iy intellekt va IoT texnologiyalarining rivoji sog'liqni saqlashda yangi davrni boshlab berdi [1].

Zamonaviy uskunalar interneti tibbiyotda "Tibbiy ashyolar interneti" (Internet of Medical Things – IoMT) deb ham ataladi. Bu tizim turli datchiklar, qurilmalar, monitoring tizimlari va dasturlar orqali bemor holati haqidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida yig'ish, uzatish va tahlil qilish imkonini beradi Tibbiyotda IoT texnologiyalarining o'rni va ahamiyati IoT texnologiyalari tibbiyot sohasida quyidagi yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda [2-3].

Raqamli texnologiyalarni tibbiyotda qo'llash va ularning kasalliklarga tashxis qo'yishdagi o'rni Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga chuqur singib kirgan bo'lsa, tibbiyot sohasida ularning roli ayniqsa muhimdir. Raqamli texnologiyalar yordamida bemorlarni aniqlik bilan tashxis qilish, davolash jarayonini tezlashtirish va sog'liqni saqlash xizmatlarini takomillashtirish mumkin [4].

Metod va materiallar. 1. Masofaviy monitoring – bemorning yurak urish tezligi, qon bosimi, nafas olish chastotasi kabi ko'rsatkichlarini doimiy kuzatish imkonini beradi.

2. Diagnostika va tahlil – IoT qurilmalari yordamida olingan ma'lumotlar sun'iy intellekt tizimlari orqali tahlil qilinib, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati yaratiladi.

3. Resurslarni optimallashtirish – shifoxonalarda tibbiy asbob-uskunalar, doridarmonlar va xodimlar faoliyati aniq ma'lumotlarga asoslanib boshqariladi.

4. Profilaktika va sog'lom turmushni qo'llab-quvvatlash – fitnes-trekerlar, aqlli soatlar va sog'liqni kuzatuvchi ilovalar insonni o'z sog'lig'iga befarq bo'lmaslikka o'rgatadi.

Natijalar va ularning muhokamasi. 1. Kuzatuvchi beyjiklar tizimi "Florida Hospital Celebration Health" klinikasida sakkiz yildan buyon bemorlar va xodimlar harakatini kuzatuvchi IoT beyjiklar tizimi qo'llaniladi. Ushbu tizim klinika ichidagi logistika jarayonlarini tahlil qilib, asbob-uskunalar va dori vositalarini optimal joylashtirishga yordam beradi. Shu orqali ish samaradorligi oshadi, xodimlarning charchoq darajasi kuzatilib, ularning mehnat faoliyati samarali boshqariladi.

2. "eICU" – masofaviy reanimatsiya tizimi AQShda reanimatologlar yetishmovchiligi sabab "eICU" (electronic Intensive Care Unit) tizimi ishlab chiqilgan. U og'ir bemorlarni masofadan turib kuzatish imkonini beradi. Bemor holati haqidagi ma'lumotlar markaziy serverga uzatiladi va zarurat tug'ilganda mutaxassis masofadan turib aralashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, "eICU" tizimi o'lim darajasini kamaytiradi va tibbiy xarajatlarni sezilarli ravishda qisqartiradi.

3. Keksa bemorlarni qo'llab-quvvatlash texnologiyalari Temboo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan aqlli sensor tizimlari yolg'iz yashovchi keksalarni kuzatib boradi. Ularning odatiy harakatlari o'zgarsa, farzandlari yoki qarindoshlariga ogohlantirish yuboriladi. Bu esa xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Kennet Shinokuza tomonidan ixtiro qilingan "aqlli paypoqlar" Alsgeymer kasalligiga chalingan bemorlarning harakatini kuzatadi.

Diagnostika va tahlil tibbiyot sohasida quyidagi ustunliklarni ta'minlaydi: Tezkor tashxis va davolash – real vaqt rejimida ma'lumot to'plash imkoniyati kasallikni erta aniqlashga yordam beradi. Masofaviy

sogʻliq nazorati – shifokorlar bemorlarni uydan chiqmagan holda kuzatish imkoniga ega boʻladi.

Tibbiy xatoliklarning kamayishi – maʼlumotlar avtomatik tarzda qayd etiladi, inson omili xatoliklarini kamaytiradi. Sogʻliqni saqlash xarajatlarini qisqartirish – resurslarni oqilona boshqarish natijasida tizim samaradorligi ortadi. Profilaktik tibbiyotning rivojlanishi – IoT insonlarni sogʻlom turmush tarziga undaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, sunniy intellekt va ular asosidagi zamonaviy texnologiyalar interneti tibbiyotning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu texnologiyalar tibbiy xizmat sifatini oshiradi, bemorlar hayotini yengillashtiradi va inson umrining oʻrtacha davomiyligini uzaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqotlar amalda diagnostika va tahlil tizimlarining muvaffaqiyatli ishlashi uchun maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash, kadrlar tayyorlash va texnologik standartlashtirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy tibbiyotning kelajagi — bu inson va texnologiya uygʻunligiga asoslangan aqlli sogʻliqni saqlash tizimi boʻladi.

Adabiyotlar roʻyhati

1. Thomas, J.G., Panza, E., Perski, O., Goldstein, S.P. (2025). Digital Health Technology and Advanced Analytics in Lifestyle Medicine. In: Mechanick, J.I., Kushner, R.F. (eds) Lifestyle Medicine. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-82888-1_31
2. Nahum-Shani, I., Smith, S.N., Spring, B.J. *et al.* Just-in-Time Adaptive Interventions (JITAs) in Mobile Health: Key Components and Design Principles for Ongoing Health Behavior Support. *ann. behav. med.* (2016). <https://doi.org/10.1007/s12160-016-9830-8>
3. Tan, M.M.T., Wong, R.S.H., Goh, W.J.W.H. *et al.* Facilitators and barriers for use of digital technology in chronic disease management. *Sci Rep* **15**, 29267 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-15549-w>.
4. Rovera, G., Urso, L., Stracuzzi, F. *et al.* Advantages of SiPM-based digital PET/CT technology in nuclear medicine clinical practice: a systematic review– part 2. *Clin Transl Imaging* **12**, 743–754 (2024). <https://doi.org/10.1007/s40336-024-00650-3>